

Demir Nikel Esaslı Metalik Cam Alaşımın ($\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$) Fiziksel Özelliklerinin Isıl İşlem Sonucu İncelenmesiAli PEHLİVANLI¹, Recep ŞAHİNGÖZ^{2*}¹ Yozgat Bozok Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat² Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Yozgat*Sorumlu yazar (Corresponding author): recep.sahingöz@bozok.edu.tr**Geliş Tarihi (Received):** 05.09.2025**Kabul Tarihi (Accepted):** 17.10.2025**Özet**

Bu çalışmada demir nikel esaslı metalik cam alaşımın ($\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$) fiziksel özellikleri farklı Isıl İşlemlerde incelenmiştir. Numuneler, Düzlem Akışlı Döküm Metodu (Planar Flow Casting Method) kullanılarak amorf yapıda üretilmiştir. Başlangıçtaki amorf numuneler, 500 °C sıcaklıkta sırasıyla 1 dakika, 5 dakika ve 30 dakika sürelerle ısıtılma tabi tutulmuştur. Malzemenin iç yapısındaki amorf kristale geçiş ve fiziksel değişimler, X-ışını Kırınımı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM), X-ışını Floresans (XRF) ve Vickers sertlik teknikleri ile analiz edilmiştir. XRD ve SEM analizleri, ısıtma süresinin artmasıyla kristalleşmenin belirginleştiğini ve faz dönüşümlerinin başladığını göstermiştir. Vickers sertlik değerleri, ısıtılma sonucunda artış göstermiştir. Her bir ısıtılma işlemi için XRD ve XRF değerleri incelenerek, malzemenin içindeki her bir elementin varlığı görülmüştür. Isıl işleme göre amorf kristale doğru sıralanmış SEM görüntüleriyle de çalışmada sunulmuştur. Her ısıtılma işlemi için Vickers sertlik değerleri alınmış ve sertlik değerlerinin ısıtılma neticesinde arttığı gözlemlenmiştir. Sonuç bu çalışmada manyeto-elektrik özelliklerinin yanı sıra mekanik özelliklerinin ve de kullanılan ısıtılma tekniklerinin de yapılan ölçüm ve deneylerle metalik cam $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ 'in manyetik sensör ve verici kullanımında önemli bir yer tutacağı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SEM, XRD, XRF, vickers, metalik cam, ısıtılma işlemi**Effect of Heat Treatment on the Physical Properties of Iron-Nickel Based Metallic Glass ($\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$)****Abstract**

This study investigates the physical properties of an iron-nickel based metallic glass alloy ($\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$) which was initially fabricated in an amorphous state using the Planar Flow Casting Method, after being subjected to heat treatment at 500 °C for periods of 1, 5, and 30 minutes. The resulting structural and physical changes, particularly the transition from amorphous to crystalline, were analyzed using X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray Fluorescence (XRF), and Vickers hardness testing. Both XRD and SEM analyses consistently showed that crystallization and associated phase transformations become more evident as the heat treatment duration increases, a process visually documented by the SEM images showing the amorphous-to-crystalline sequence. Furthermore, the Vickers hardness measurements revealed a clear increase in hardness resulting from the heat treatments, which was measured for each step of heat treatments. The presence of the constituent elements was confirmed via XRD and XRF analyses. Based on these experimental observations, it is concluded that the $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metallic glass alloy is a promising candidate for applications in magnetic sensors and transmitters.

Keywords: SEM, XRD, XRF, metallic glass, heat treatment

1. Giriş

Teknolojik ilerleme elektrik, termal, fizik, manyetik ve mekanik özellikleri iyileştirilmiş yeni malzemelere ihtiyacı arttırmaktadır. Metalik camlar olarak bilinen amorf alaşımlar, izotropik yapıları sebebiyle gelişmiş mekanik, elektriksel, manyetik ve korozyon önleyici özelliklerinden dolayı çok sayıda araştırmanın konusu olmuştur. Bu malzemelerin yapısını anlamak, uzun süredir çözülmemiş bir gizemdir. Kristal yapılardan farklı olarak, tane sınırlarının olmaması nedeniyle metalik camlar yüksek sertlik, mükemmel mukavemet, yüksek elastik gerilme ve korozyon önleyici olağanüstü özellikler göstermektedir. Metalik camlarla ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Araştırmacıların en büyük problemi amorf yapıların teknik özelliklerinin bilinirliği ve üretim metotlarına bağlı veya bağlı olmaksızın üstün teknik özelliklerinin ve bu özelliklerinin kontrol edilebilirliği ile kullanım alanlarının tespiti ve arttırılmasıdır. Özellikle kristalin çok küçülmesiyle manyetik kayıpların azaltılabileceği bulunmuştur (Şahingöz, ve ark., 2004). Amorf yapı ile kristale geçiş aşamalarında bu kayıpların tespiti görülmüştür. Amorf metaller, Wurtz tarafından 1845 gibi erken bir tarihte bir nikel hiperfosfit çözeltisinin ayrıştırılması yoluyla bir nikel tortusu olarak elde edildi, ancak filmin amorf doğası x-ışını kırınım yönteminin keşfine kadar doğrulanamadı (Chen, 1980). Fakat bir eriyikten su verme ile elde edilen ilk camsı metal Duwez ve arkadaşları tarafından 1960 da rapor edilmiştir (Duwez, 1967; Giessen ve Wagner, 1972; Jones, 1973). Bir Au-Si camsı alaşımı hakkındaki makalenin yayınlanmasından bu yana, kristal olmayan metallerin yapısı, elektriksel ve manyetik özellikleri ve termodinamik karakterizasyonu konularında bir dizi makale ve inceleme yayınlandı (Duwez, 1967; Giessen ve Wagner, 1972; Jones, 1973). Metalik cam şeritlerin sürekli üretiminin geliştirilmesi ve sonucunda yüksek mukavemet gibi özelliklerin keşfedilmesinden sonra (Chen ve Wang, 1970; Leamy ve ark., 1972; Masumoto ve Maddin, 1971; Chen ve Polk, 1974), yumuşak manyetik davranış

(Sherwood ve ark., 1974, Egami ve ark., 1974; Fujimori ve ark., 1974) ve mükemmel korozyon direnci (Naka ve ark., 1974), metalik camlarda malzeme ve bilim dünyasının daha fazla ilgisini çekmiştir ve şu anda yoğun teknolojik ve temel araştırmaların odak noktasıdır. 1976'da Liebermann ve Graham, aşırı soğutulmuş hızlı dönen bir tekerlek üzerinde ince amorf metal şeritler üretmek için yeni bir yöntem geliştirdi (Liebermann ve Graham, 1976). Bu bir demir, nikel, fosfor ve bor alaşımıydı. Metglass olarak bilinen malzeme 1980'lerin başında ticarileştirildi ve düşük kayıplı güç dağıtım transformatörlerinde (Amorf metal transformatör) kullanıldı. Metglas-2605, %80 demir ve %20 borondan oluşur, 373 °C Curie sıcaklığına ve 125.7 militesla oda sıcaklığında doyum manyetizasyonuna sahiptir. 1980'lerin başında %55 paladyum, %22.5 kurşun ve %22.5 antimon alaşımından yüzey dağlama ve ardından ısıtma-soğutma döngüleri uygulanarak 5 mm çapında camsı külçeler üretildi. Bor oksit akısı kullanılarak, elde edilebilecek kalınlık bir santimetreye yükseltildi. 1992'de ilk ticari amorf alaşım olan Vitreloy 1 (%41.2 Zr, %13.8 Ti, %12.5 Cu, %10 Ni ve %22.5 Be), Enerji Bakanlığı ve NASA araştırmalarının bir parçası olarak Caltech'te geliştirildi. 2004 yılında, biri Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda, diğeri Virginia Üniversitesi'nde olmak üzere iki grup dökme amorf çelik üretmeyi başardı. Oak Ridge grubu, ürünlerini "camsı çelik" olarak adlandırdılar. Ürün, oda sıcaklığında manyetik değildir ve geleneksel çelikten önemli ölçüde daha güçlüdür, ancak malzemenin kamusal veya askeri kullanıma sunulmasından önce uzun bir araştırma ve geliştirme süreci vardır. Metalik camlar 90'lı yıllardan sonra metalik camsı şeritler, metalik camsı teller ve metalik camsı parçacıklar olarak çalışılmaya devam edilmektedir. Son yıllarda hacimsel metalik cam üretimi çalışmaları hız kazanmıştır. Bu alanda kısmen başarı sağlanmıştır (Inoue ve ark., 2008). Metalik camların yapısı tamamıyla düzensizdir denemez. Çünkü atomlar arasında kimyasal bağlar olmak zorundadır. Camsı yapılar periyodik olmayıp yapı her yönde

farklıklar gösterebilir. Metalik camlar ve amorf özelliğe sahip bazı metalik camlar ve bazı amorf yapıların atomik yapısı katı ile sıvı

faz arasındaki bir ara faz içinde yer alır. Şekil 1'de Kristal ve cam yapı çok net görülmektedir (Şahingöz, 1996).

Şekil 1. SiO₂ kristal ve cam yapısı
Figure 1. SiO₂ crystal and glass structure

Sıvı metal alaşımları, gerçekten benzersiz olan amorf bir atomik yapıya sahiptir. Kristal yapının aksine, metalik cam alaşımlarının atomik yapısında hiçbir ayırt edilebilir model yoktur. Alışılmadık atomik yapıları onlara farklı mekanik ve manyetik özellikler verir. Birçok geleneksel metalin atomik yapılarının periyodik olması ve atomik elemanların düzeninin geniş bir aralıkta tekrar eden desenler göstermesi nedeniyle, deforme olmaları veya kalıcı olarak şekillerini bozmaları nispeten kolaydır. Bu atomik yapı, kristaldir ve kristal yapıli metallerin genel performansını sınırlar. Buna karşın metalik bir cam, stres üzerine daha az enerji emer ve orijinal şekline çok daha kolay geri döner. Kristal kusurları olmayan metalik cam ve ürünleri, dayanıklılık, sertlik, tokluk ve elastikiyet gibi olağanüstü özelliklere sahiptir (Guntherodt, 1985). Atomların farklı boyutları, düşük serbest hacme ve dolayısıyla erimiş haldeki diğer metaller ve alaşımlardan çok daha yüksek viskoziteye yol açar. Viskozite, atomların düzenli bir kafes oluşturacak kadar hareket etmesini engeller. Malzeme yapısı ayrıca soğuma sırasında düşük büzülme ve plastik deformasyona karşı direnç sağlar. Mekanik özellikler, camsı metallerin en eşsiz özelliklerini oluşturur. Camsı metallerde kırılma, metalik olmayan

camlarda yaygın olarak gözlenen kırılğan yapı ile zıtlık oluşturan oldukça bölgesel kayma deformasyonları ile ilerler. Metalik camların termal iletkenliği kristallerden daha düşüktür. Amorf yapının oluşumu hızlı soğumaya dayandığından, bu, amorf yapıların elde edilebilecek maksimum kalınlığını sınırlar. Daha yavaş soğuma sırasında bile amorf yapının oluşumunu sağlamak için, alaşımın üç veya daha fazla bileşenden yapılması gerekir, bu da daha yüksek potansiyel enerjiye ve daha düşük oluşum şansına sahip karmaşık kristal birimlere yol açar. Yüksek paketlenme yoğunluğu ve düşük serbest hacim elde etmek için bileşenlerin atomik yarıçapı önemli ölçüde farklı olmalıdır (%12'nin üzerinde). Bileşenlerin kombinasyonu, kristal çekirdeklenmesini engelleyen ve erimiş metalin aşırı soğutulmuş halde kalma süresini uzatan negatif karıştırma ısısına sahip olmalıdır. Manyetik metallerle (demir, kobalt, nikel) bor, silikon, fosfor ve diğer cam oluşturucuların alaşımları manyetikdir, düşük koersivite ve yüksek elektrik direncine sahiptir. Yüksek direnç, alternatif manyetik alanlara maruz kaldığında girdap akımlarından kaynaklanan düşük kayıplara yol açar; bu özellik, Örneğin, trafo manyetik çekirdekleri. Pratik uygulamalar için şerit biçimi yumuşak manyetik malzemeler en

kullanılırdır. Bu nedenle, camısı metalin manyetik davranışına ilişkin çalışmalar, diskte sürekli eriyik döndürme ile elde edilen camısı şeritler üzerinde yoğunlaşmıştır. Camısı metallere, makroskopik manyetik anizotropinin varlığının kanıtladığı gibi, yapısal ve manyetik olarak izotropik değildir. Katılma sırasında artık gerilme, alan ısı işlemi veya yönlü sıralama, camıların alan yapısını ve dolayısıyla manyetik davranışlarını belirleyen anizotropileri indükler. Camısı metallerdeki alan yapıları, kristalin benzerlerinde gözlemlenenlere esasen benzerdir. Statik ve dinamik özellikleri tanımlamak için kristalin manyetik malzemeler için geliştirilen çoğu modelin camısı metallere de uygulanabileceği gösterilmiştir (Gyorgy ve ark., 1975; Gyorgy, 1978; Fujimori ve Masumoto, 1978; Graham ve Egami, 1978). Metalik cam formlarını elde etmek için izlenen işlemler iki türe ayrılabilir: metalürjik işlemler ve mikro teknolojik işlemler. Bu işlemler, amorf alaşımların oluşumuyla sonuçlanan hızlı amorf alaşım oluşumunu içerir. Soğutma hızı, kristal oluşumunu atlayacak ve doğrudan camısı duruma ulaşacak şekilde erime noktası boyunca yeterince hızlı olmalıdır. Döküm yöntemi ile toplu metalik camlar üretilirken, döndürme ve söndürme-su verme yöntemi ile şeritler halinde metalik cam üretilir. Bu çalışmada Düzlem Akışlı Döküm Metodu (Planar Flow Casting) kullanılarak amorf yapıda elde edilen 40 mikrometre kalınlığında Metalik Cam $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ kullanıldı. Bu çalışmada kullanılan metalik cam özel alaşımların tercih edilmesinin sebebi yüksek manyetik geçirgenlik (μ), düşük koersivite (H_c), yüksek doyum mıknatıslanması (M_s), düşük manyetik kayıp katsayısına sahip olması aynı zamanda kalıcı mıknatıslanma (M_r) değerlerine sahip olmasıdır. Buna ilaveten yüksek sertlik derecesine sahip olması etkilidir. Çalışmada özellikle 500 °C sıcaklığının seçilmiş olmasının sebebi literatürde bulunan camısı geçiş sıcaklığı T_c 'nin (370 ± 10) üzerinde ve birinci kristallenme sıcaklığı T_x (500 ± 20) civarında sabitlenmiş bir sıcaklık tercih edilmiştir (Şahingöz, 1996). Kısa süreler (1, 5, 30 dakika) özellikle stres ve strainin ortadan

kaldırılması ve nüklelenme ve kısmi çekirdeklenme ile nanoyapının oluşması adımlarını takip etmek için kullanılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmamızda kullanılan düzlem Akışlı Döküm Metodunda, erimiş metal alaşım ince yarıktan, soğuk yüzey üzerine (Şekil 2) de görüldüğü gibi uygun açılarla açılarla püskürtülür (Liebermann ve Graham, 1976). Erimiş metal alaşım soğutulmuş yüzeye yayılarak aniden ince şerit halinde soğutulur. Ergiyik potasının tasarımı, yarık genişliği sıvının akış hızı, eritme şekli, disk dönme hızı gibi etmenler sayesinde üretim ve kalitesinde olumlu katkı sağlar. Soğuma hızı 10^5 ile 10^7 K s⁻¹ arasında değişmektedir. Hızlı katılma sebebiyle, şeritlerin yüzey kalitesini sağlamak için silindir dönüş hızı, pota yarığının dünen diske olan mesafesi gibi işlem parametrelerin kontrolü önemlidir. Çalışmamızda $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ yukarıdaki yöntemle üretilen metalik camın ısı işlemlerinin malzeme üzerine dolayısı ile domainler üzerine etkisini tam tespit etmek için, numuneler aynı boyutlarda 4 parça olarak hazırlandıktan sonra alkol ve aseton ile temizlendi ve oda şartlarında kurutularak ısı işlemlere geçildi. Numunelerden bir tanesi ısı işleme tabi tutulmadı. Diğer 3 numune 500 °C'de sırasıyla 1 dakika, 5 dakika, 30 dakika ısıtıldı. Isıl işlem sıcaklığı, alaşımların kritik termal parametreleri dikkate alınarak 500 °C olarak belirlenmiştir. Bu sıcaklık seçimi, malzemenin literatürde belirtilen camısı geçiş sıcaklığının ($T_g \sim 370 \pm 10^\circ$ C) üzerinde ve birinci kristallenme başlangıç sıcaklığının ($T_x \sim 500 \pm 20^\circ$ C) civarında bir noktada sabitlenmiştir (Şahingöz, 1996). Bu kritik termal aralık, özellikle amorf yapıdan kristalin faza geçişin erken aşamalarını ve çekirdeklenme kinetiğini incelemek için uygun bir zemin sunmaktadır. Uygulanan 1, 5 ve 30 dakikalık kısa ısı işlem süreleri ise, bu kritik sıcaklıkta amorf matristeki iç gerilmelerin (stress ve strain) giderilmesi, bunu takiben oluşan kısmi çekirdeklenme (nüklelenme) ve nanokristalin yapının oluşumu gibi yapısal değişim adımlarını hassasiyetle takip edebilmek ve karakterize

edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Numuneler ısıtılma işleminden sonraki her analizden önce alkol ve aseton ile tekrar temizlenerek analizlere hazır hale getirildi.

Şekil 2. Melt Spinning tekniğinin şematik diyagramı
Figure 2. Schematic diagram of the Melt Spinning technique

Metalik cam örneklerinin fiziksel özelliklerini belirlemek için XRD, SEM, XRF, Vickers sertlik ölçüm cihazları kullanıldı. Isıtılmamış ve ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camının XRD analizleri Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Cu $K\alpha$ ile PAN alytical marka Emphyrean modeli cihazda yapıldı. Isıtılmamış ve ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camının SEM analizleri Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde FEI marka Quanta FEG 450 modeli cihazında yapılmıştır. XRF, X-Işını Floresansı olarak bilinir ve pek çok materyalin temel kimyasal içeriğini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Tüm XRF sistemleri bir x-ışını kaynağı ve bir detektör olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Birincil X-Işınları kaynak tarafından üretilir ve örnek yüzeyine uygulanır. Bu

çalışmada kullanılan XRF cihazı Olympus Vanta Serisi Portatif cihazdır. Malzemelerin çizilmeye (plastik deformasyona) karşı göstermiş olduğu dirence sertlik denir. Sertliğin birimi yoktur. Ancak, 90 HB, 42 HRC, 800 HV vb. gibi ölçüldüğü yöntemle anılır. Burada malzemenin kendisinden daha sert bir malzemeyle (sertleştirilmiş çelik, sinterlenmiş tungsten karbür veya elmas gibi) deformasyona uğratılması amaçlanır. Oluşan deformasyon ne kadar az ise malzemenin sertliği o derece yüksektir. Bu çalışmada statik sertlik ölçme yöntemlerinden Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılmıştır (Şekil 3). Sistem, 1360 elmas piramit ucun malzeme türü ve malzemenin kalınlığına bağlı olarak seçilen yüklerle malzeme üzerinde yaptığı izin optik olarak ölçülmesine dayanır. Bu çalışmada kullandığımız Vickers sertlik ölçümü ve mikro-sertlik ölçme cihazı EmcoTest Dura Scan 20 tercih edilmiştir.

Şekil 3. Vickers a) piramit tip ve b) izi
Figure 3. Vickers a) pyramid tip and b) trace

3. Bulgular ve Tartışma

XRD yöntem ile malzemenin içinde bulunan kimyasal bileşenlerin cinsi ve bu bileşenlerin malzeme içinde hangi fazda buldukları belirlenerek nitel analiz yapılabilir. Isıl işlemin atomik yapı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla numuneler 500 °C'de ısıtılmış fırında sırası ile 1 dakika 5 dakika, 30 dakika boyunca ısıtıldı. Isıtılmayan

numune ve ısıtılan numunelerin XRD analizleri yapıldı. Numuneler için elde edilen XRD grafikler Şekil 4'de verilmiştir. Şekil 4 incelendiğinde, ısıtılmamış numunede amorf yapılarda az da olsa dislokasyonlara sahip olduğundan piklerin belirginliğinin az olduğu, Şekil 5'de ısıtma sonucunda piklerin oluşmaya başladığı ve ısıtma süresi arttıkça kristalleşmenin olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Isıtılmamış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camın XRD grafiği

Figure 4. XRD graph of unheated $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metallic glass

Şekil 5. 500 °C'de 1 dakika ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camın XRD grafiği

Figure 5. XRD graph of $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metallic glass heated at 500 °C for 1 minute

Şekil 6. 500 °C'de 5 dakika ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camın XRD grafiği
 Figure 6. XRD graph of $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metallic glass heated at 500 °C for 5 minutes

Şekil 7. 500 °C'de 30 dakika ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ Metalik Camın XRD grafiği
 Figure 7. XRD of $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ Metallic Glass heated at 500 °C for 30 minutes

Numuneler için elde edilen SEM görüntüleri Şekil 8-11'de verilmiştir. Şekil 8 ısıtılmamış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik cam numune için (farklı büyütme) 10000X, 13000X, 25000X ve 50000X büyütme görüntüleri verilmiştir. Isıtılmamış numunenin SEM görüntülerinden atomik yapının homojen amorf olduğu anlaşılıyor. Şekil 9'da 1 dakika ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik cam numune için (farklı büyütme) 10000X, 25000X ve 50000X büyütme mikro yapı görüntüleri verilmiştir. Atomik yapının kristalleşmeye başladığı görülmektedir. Şekil 10'de 5 dakika ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ Metalik Cam numune için (farklı büyütme) 10000X,

25000X ve 50000X büyütme mikro-yapı görüntüleri verilmiştir. Atomik yapıda kristalleşmenin belirginleştiği görülmektedir. Şekil 11'de 30 dakika ısıtılmış $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ Metalik Cam numune için (farklı büyütme) 10000X, 25000X ve 50000X büyütme mikro yapı görüntüleri verilmiştir. SEM resimlerinden de anlaşıldığı üzere başlangıçtaki ısıl işlemlerde çekirdeklenme ve bölgesel kristallenme (hatta nano yapı) gözlenmiştir (Şahingöz ve ark., 2009, Şahingöz ve ark., 2010). Isıl işlemlerin ileriki safhalarında ise kristallenme ve tanelerin varlığı daha da belirginleşir ayrıca faz geçişleri gözlenmeye başlanmıştır.

Şekil 8. Isıtılmamış $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metalik camın SEM görüntüleri
Figure 8. SEM images of unheated $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metallic glass

Şekil 9. 500 °C'de 1 dakika ısıtılmış $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metalik camın SEM görüntüleri
Figure 9. SEM images of $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metallic glass heated at 500 °C for 1 minute

Şekil 10. 500 °C’de 5 dakika ısıtılmış $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metalik camın SEM görüntüleri
Figure 10. SEM images of $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metallic glass heated at 500 °C for 5 minutes

Şekil 11. 500 °C'de 30 dakika ısıtılmış $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metalik camın SEM görüntüleri
Figure 11. SEM images of $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metallic glass heated at 500 °C for 30 minutes

Numuneler XRF cihazı ile yapılan analizde Fe, Ni, Mo, Si değerlerinin numune metalik cam olduğu görüldü. Bizim numunemiz ise $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ 'dir. Borun tespit edilememesi ve oranlardaki küçük sapmaların bizim numunenin çok ince ve de yüzeyinin

1cm²'den küçük olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca bor minerali 500 °C'deki ısıtılmalardan sonra demir ile yaptığı Fe_2B ve daha sonraki ısıtılmalarda Fe_3B şeklinde görülür (Şekil 12).

Şekil 12. $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metalik camın bolluk miktarına göre XRF ile edilen kimyasal içerik
Figure 12. Chemical content of $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ metallic glass determined by XRF according to abundance amount

Metalik cam $\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$ numuneleri analiz öncesi alkol ile temizlenerek analize hazırlandı. Numuneler için elde edilen HV0,1 sertlik ölçümleri sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Isıl işlem

sürelerine bağlı değişen sertlik grafiği Şekil 13'te verilmiştir. Sertliğin, ısıtılmamış numunede daha düşük ve ısıtılma süresi arttıkça %25 gibi oldukça büyük bir değişim gösterdiği Şekil 13'ten anlaşılmaktadır.

Tablo 1. $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camın Vickers sertlik ölçüm değerleri**Table 1.** Vickers hardness measurement values of $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metallic glass

Zaman	a	b	Ortalama	Standart
Isıtılmamış	793	759	776.0	24.0
500 °C' 1 dakika ısıtılmış	841	881	861.0	28.3
500 °C' de 5 dakika ısıtılmış	902	959	930.5	40.4
500 °C' de 30 dakika ısıtılmış	1048	1048*	1048.0	0.0

Şekil 13. $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik camın sertlik değişimi-ısıtım süresi**Figure 13.** Hardness change of $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metallic glass – heat treatment time

Kristal yapılı metallerin son katmanındaki elektronlar, metal atomları tarafından kuvvetle çekilmedikleri için katı içerisinde her yöne doğru akabilen bir bulut oluştururlar. Metal kristallerinin bir elektron bulutu içine düzenli şekilde yerleşmiş artı yüklü iyonlardan oluştuğu düşünülebilir. Metaldeki bağ elektronları tüm kristal boyunca yayılmıştır. Bu dağılımdan kaynaklanan

büyük kohezyon kuvvetleri metallerin sertliğini belirler. Numunelerde ısıtım sürelerinin artması ile amorf tan kristale geçişte sertliğin kristalleşme ile yükseldiği görülmektedir. Bu kadar ince bir numunenin kırılma olmaması aynı kompozisyonlu kristal yapı numuneden daha çok tercih edilme sebeplerinden biridir.

Şekil 14. Kristalleşme, taneleşme**Figure 14.** Crystallization, granulation

4. Sonuç ve Tartışma

Teknolojideki gelişmeler kullanışlı ve üstün özelliklere sahip malzemelere ihtiyacı arttırmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar daha iyi özelliklere sahip malzemelere ulaşmak için üretim yöntemlerindeki farklılaşmalarla konvansiyonel malzemelerden farklı olarak amorf yapıdaki metalik camların geliştirilmesini sağlamıştır. Metalik camların üretimi yüksek soğutma hızlarında katılaştırmaları ile sağlanmaktadır. Metalik camların, daha iyi mekanik, termal, elektriksel ve manyetik özellikleri kullanım alanlarını (makine, elektronik, tıp, otomotiv, havacılık vb.) genişletmiş ve ihtiyaç duyulan bir malzeme haline getirmiştir. Literatürde Fe-Ni esaslı metalik cam alaşımlarının manyetik ve mekanik özellikleri üzerine çeşitli çalışmalar bulunsun da (Zaluska ve ark., 1983), $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ gibi spesifik yüksek nikel içerikli alaşımların kristalleşme kinetiği ve bu nano-yapısal geçişin mekanik özellikler üzerindeki etkisi, özellikle kısa süreli ısıtma işlem parametreleri dâhilinde sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı, ticari potansiyeli yüksek olan $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ metalik cam alaşımının, amorf yapının ilk kristallenme başlangıç sıcaklığı 500 °C, çok kısa sürelerde ısıtma işlemi tabii tutulmasıyla meydana gelen amorf-kristal geçişlerini incelemektir. Yapılan deneysel çalışma, bu özgün ısıtma işlem parametrelerinin alaşımın yapısal (XRD, SEM), kimyasal (XRF) ve özellikle yüzey sertliği (Vickers) üzerindeki değişimini kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak, malzemenin nano-kristalin faz dönüşümü sırasındaki yapısal/mekanik özellik ilişkisini net bir şekilde belirlemeyi ve literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Metalik cam $Fe_{39}Ni_{39}Mo_4Si_6B_{12}$ malzeme manyetik sensör ve manyetik aktuator (alıcı-verici) yapımında bir elektronik devre elemanı olarak kullanılabilmesi ve çeşitli işlemler sonucu; bu işlemler bizim bu çalışmada yaptığımız gibi fırında ısıtma işlemi, lazer ile ısıtma işlemi, yüksek akım ile ısıtma işlemi, düşük akım ile ısıtma işlemi, ısıtma işlemi ve manyetik alan uygulayarak yapılabilir (Şahingöz ve ark., 2009, 2010). Bu

çalışma göstermiştir ki, ısıtma işlemleriyle glass yapılı alaşımların yapısı öncelikle işlemin başlangıç sıcaklıklarında malzeme hızlı katılaştırma ile elde edildiği için stress ve strain etkileri minimize edilebilmektedir. Isıtma işlemi ilk safhalarında bölgesel nano-yapılar ortaya çıkar ileri aşamalarında ise önce kristallenme, ardından birkaç farklı bileşimde faz geçişleri gözlenir. Meydana gelen değişimler SEM, XRD ve Vickers çalışmaları ile de gözlenmiştir. Bu metalik cam malzemenin en önemli avantajı ısıtma işlem teknikleri ile manyetik, elektrik ve mekanik özelliklerini iyileştirilmesine imkân vermektedir. Bu sayede de istenilen ideal malzemeyi elde edebileceğiz görülmektedir. Isıtma işlemi tabii tutulmamış metalik cam da oldukça iyi bir manyetik sensör ve manyetik aktuator (manyetik alıcı ve manyetik verici) olabilir. ilave olarak yüksek sıcaklık değişimlerine de duyarlılığından dolayı da sıcaklık sensör ve aktuator olarak test etmek mümkündür.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu çalışma, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2022-1048 proje kodu altında desteklenmiştir.

Açıklama

Bu, çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

Chen, H.S., Polk, D.E., 1974. Mechanical properties of NiFe based alloy glasses. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 15: 174–178.

- Chen, H.S., Wang, T.T., 1970. Mechanical properties of metallic glasses of Pd-Si based alloys. *Journal of Applied Physics*, 41(9): 5338–5338.
- Chen, H.S., 1980. Glassy metals. *Reports on Progress in Physics*, 43: 353–432.
- Duwez, P., Lin, S.C.H., 1967. Amorphous ferromagnetic phase in iron-carbon-phosphorus alloys. *Journal of Applied Physics*, 38: 4096–4097.
- Egami, T., Flanders, P.J., Graham, C.D., 1974. Amorphous alloys as soft magnetic materials. *AIP Conference Proceedings*, 24: 697–701.
- Fujimori, H., Masumoto, T., Obi, Y., Kikuchi, M., 1974. On the magnetization process in an iron-phosphorus-carbon amorphous ferro-magnet. *Japanese Journal of Applied Physics*, 13: 1889–1890.
- Graham, C.D., Egami, T., 1978. Magnetic properties of amorphous alloys. *Annual Review of Materials Science*, 8: 423–457.
- Guntherodt, H.J., 1985. Rapidly Quenched Metals (Ed: S. Steeb, H. Warlimont) *Elsevier Science Publishers B.V.*, 1591.
- Gyorgy, E.M., Leamy, H.J., Sherwood, R.C., Chen, H.S., 1976. Amorphous alloys as soft magnetic materials II. *AIP Conference Proceedings*, 29: 198–203.
- Inoue, A., Wang, X.M., Zhang, W., 2008. Developments and applications of bulk metallic glasses. *Reviews on Advanced Materials Science*, 18: 1–9.
- Jones, H., 1973. Splat cooling and metastable phases. *Reports on Progress in Physics*, 36: 1425–1497.
- Leamy, H.J., Chen, H.S., Wang, T.T., 1972. Plastic flow and fracture of metallic glass. *Metallurgical Transactions*, 3: 699–708.
- Libermann, H., Graham, C., 1976. Production of amorphous alloy ribbons and effects of apparatus parameters on ribbon dimensions. *IEEE Transactions on Magnetics*, Mag-12(6): 921–923.
- Masumoto, T., Maddin, R., 1971. The mechanical properties of palladium 20 a/o silicon alloy quenched from the liquid state. *Acta Metallurgica*, 19: 725–741.
- Naka, M., Hashimoto, K., Masumoto, T., 1974. Corrosion resistivity of amorphous iron alloys containing chromium. *Journal of the Japan Institute of Metals*, 38: 835–841.
- Sherwood, R.C., Gyorgy, E.M., Chen, H.S., Ferris, S.D., Norman, G., Leamy, H.J., 1974. Ferromagnetic behavior of metallic glasses. *AIP Conference Proceedings*, 24: 745–746.
- Şahingöz, R., 1996. Metalik cam üretimi elektrik ve manyetik özelliklerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara.
- Şahingöz, R., Erol, M., Gibbs, M. R., 2004. Observation of changing of magnetic properties and microstructure of metallic glass Fe₇₈Si₉B₁₃ with annealing. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 271(1): 74–78.
- Şahingöz, R., Erol, M., Yılmaz, S., Kazan, S., Topkaya, R., 2010. Investigation of magnetic profile of Fe₇₇Cr₂Si₅B₆ metallic glass by using ferromagnetic resonance FMR and vibrating sample magnetometry VSM techniques. *Optoelectronics and Advanced Materials*, 4(4): 465–469.
- Şahingöz, R., Erol, M., Yılmaz, S., Kazan, S., 2009. The structural transformation from metallic glass to nanostructure and improvement of the magnetic properties by using pulse annealing method (PAM). *Journal of Non-Oxide Glasses*, 1(1): 81–89.
- Zaluska, A., Matyja, H., 1983. Rapid heating of Fe-Si-B metallic glass. *Journal of Materials Science Letters*, 2: 729–732.

Atıf Şekli: Pehlivanlı, A., Şahingöz, R., 2025. Demir Nikel Esaslı Metalik Cam Alaşımın ($\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$) Fiziksel Özelliklerinin Isıl İşlem Sonucu İncelenmesi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(4): 766–779.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17810919>.

To Cite: Pehlivanlı, A., Şahingöz, R., 2025. Effect of Heat Treatment on the Physical Properties of Iron-Nickel Based Metallic Glass ($\text{Fe}_{39}\text{Ni}_{39}\text{Mo}_4\text{Si}_6\text{B}_{12}$). *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(4): 766–779.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17810919>.
